

Cuando el cerebro aprende a no usar: el fenómeno del aprendizaje por desuso y la reorganización neuronal maladaptativa

07/11/2025 Pilar Lirio

<https://clavedesol.hypotheses.org/2349>

Introducción

Cuando ocurre un daño físico o neurológico —como pudiera ser un ictus— es común pensar que el motivo por el que la función no se recupera es exclusivamente la magnitud del daño inicial. Sin embargo, la experiencia clínica y la investigación en neurociencia señalan un factor muchas veces subestimado: el desuso o la inactividad funcional que se instala después del daño, y la reorganización cerebral que el sistema nervioso lleva a cabo como consecuencia. Esta reorganización no siempre conduce a la recuperación, sino que puede derivar en una plasticidad maladaptativa, en la que el cerebro se adapta al déficit y consolida un nuevo patrón de funcionamiento que limita la restitución.

A lo largo de mi vida he observado casos muy llamativos y otros no tanto. Por ejemplo recuerdo el caso de una persona que sufrió una gripe prolongada con afonía y, tras ella, quedó afónica durante años sin que los especialistas médicos le detectaran ninguna anomalía en su sistema vocal. O también otras personas que tras un daño motor prolongado en silla de ruedas ya no caminaban, no solo por la lesión sino porque el cerebro “había aprendido” un nuevo mapa de movilidad.

Como me encuentro casos más o menos llamativos de este tipo continuamente, he decidido escribir este artículo en el que propongo explorar cómo el desuso lleva a la reorganización cerebral, cuáles son los mecanismos implicados, y cómo podemos favorecer una deconstrucción y reconstrucción de redes funcionales para favorecer la mejoría.

El cerebro y la plasticidad

Nuestro cerebro es un órgano dinámico. Desde hace décadas sabemos que el sistema nervioso central posee la capacidad de adaptarse —la llamada *neuroplasticidad*—, modificando sus redes neuronales por experiencia, uso o desuso. Las conexiones que se activan con frecuencia se refuerzan; las que no, se debilitan o desaparecen.

Este principio, en su forma más benigna, explica cómo aprendemos habilidades nuevas, cómo entrenamos la voz, un instrumento o una destreza motora. Pero también explica lo contrario: cómo, tras una lesión o durante la inactividad prolongada, el cerebro reorganiza su mapa motor o sensorial, de forma que la función original se debilita o desaparece. Un artículo clave sobre plasticidad motoras tras ictus describe cómo la reorganización cerebral puede tanto favorecer la recuperación como consolidar un déficit persistente.

Una revisión destaca que las terapias más exitosas para la recuperación motora tras accidente cerebrovascular se basan en los principios del aprendizaje motor y la repetición intensiva.

En definitiva: la plasticidad no es intrínsecamente buena ni mala; depende de las condiciones de activación, del contexto y, muy especialmente, del uso que se de al sistema.

El fenómeno del “no uso aprendido”

Una de las manifestaciones más claras de la plasticidad maladaptativa es lo que se denomina *learned non-use* (no-uso aprendido). Este fenómeno fue identificado en estudios de primates (monos con desafereciación) por Edward Taub, quien demostró que cuando un miembro ya no es funcional, el animal deja de usarlo y el mapa somatosensorial asociado se reduce. Luego se aplicó al ámbito humano, sobre todo tras ictus, donde los pacientes con hemiparesia usan su brazo menos afectado, relegando el brazo dañado, y esa inactividad se traduce en una pérdida de representación cortical y funcionalidad.

Según la teoría, en el primer periodo post-lesión el paciente evita el uso del miembro afectado porque no logra buen resultado, o porque duele o porque recompensa poco. Así comienza un ciclo negativo:

**intento → fracaso → evito → inactividad →
menor representación cortical → mayor dificultad para usarlo**

Investigaciones recientes han demostrado que este fenómeno no solo afecta las representaciones corticales, sino también a las conexiones subcorticales, a la conectividad funcional y al metabolismo neuronal. Por ejemplo, un estudio reciente sobre desuso del miembro inferior halló alteraciones en el tálamo y el putamen asociadas al desuso prolongado en adultos humanos.

En la práctica, el no-uso aprendido tiene implicaciones muy directas: una persona podría tener un “potencial residual” de movimiento, pero dicho potencial permanece latente porque el sistema nervioso lo ha relegado al segundo plano por inactividad.

Efectos musculares y sensoriales del desuso

El desuso no solo afecta al cerebro, sino también al músculo, al sistema sensorial y a la funcionalidad. Cuando un músculo o una extremidad no se usa, se produce atrofia, pérdida de fuerza, disminución del tono y del control motor fino. Un meta-análisis reciente concluyó que la inactividad unilateral en miembros inferiores lleva a pérdidas significativas de fuerza, tamaño y potencia muscular.

En paralelo, el sistema sensorial sufre: disminuye la propiocepción, la retroalimentación sensorial se atrofia, y el patrón de activación motora pierde precisión. Esta pérdida genera una retroalimentación negativa hacia el sistema nervioso:

no hay información útil → no activo → se reduce la representación

Desde el punto de vista funcional, esto significa que la persona no solo “no puede” por lesión, sino que “ha dejado de poder” porque el sistema se ha reorganizado según la inactividad.

Reorganización maladaptativa

La reorganización cerebral tras lesión o inactividad no siempre es “positiva”. Cuando el organismo adapta funciones nuevas para compensar, podríamos hablar de adaptación funcional. Pero cuando el resultado es una consolidación de un déficit o una reorganización que refuerza el déficit, hablamos de maladaptación. Un artículo lo define así: “la plasticidad maladaptativa después del ictus inhibe la recuperación motora” y propone intervenciones específicas para evitar o revertir este proceso.

Por ejemplo, cuando una persona que ya no camina tras un ictus o un prolongado reposo adopta una estrategia de movilización en silla de ruedas, cambia no solo la musculatura, sino la forma como el cuerpo percibe el equilibrio, la postura, el control motor. El cerebro reorganiza los mapas de movimiento, el equilibrio y la postura para adaptarse a esa nueva realidad. Y cuando luego se le pide caminar, el sistema “no sabe” retomar ese patrón antiguo, pues la red ha sido modificada.

Por ejemplo, aunque en el ámbito de la voz la literatura es menos extensa, la lógica es la misma: si las cuerdas vocales o el tracto vocal han trabajado de una forma alterada, el sistema nervioso puede cambiar la forma de activación, la coordinación respiratoria, la postura vocal, y establecer un patrón de habla que persiste más allá del daño agudo. La persona quedó afónica, susurró durante meses, y a partir de ellos el cerebro consolidó una voz susurrada como patrón funcional y “normal”.

Rehabilitación y reentrenamiento funcional

La buena noticia es que la plasticidad funciona también a favor de la recuperación: se puede “deshacer” en parte la maladaptación mediante una intervención activa, intencional, repetitiva y motivada. Aquí vienen tres elementos clave:

1. **El uso forzado o estimulado del miembro o la función afectada.** El mecanismo es: “úsalo o lo perderás”: cuanto más se use, más se refuerza la conexión, más músculo y más representación cerebral.
2. **Reentrenamiento sensorial y de retroalimentación.** No basta con mover; es necesario recibir una retroalimentación sensorial precisa y significativa. Algunos estudios han usado realidad virtual, amplificación del feedback visual o auditivo para motivar el uso del miembro afectado.
3. **Intervenciones tempranas, intensivas y motivadas emocionalmente.** Cuanto antes y con mayor intensidad se actúe, mayor será la probabilidad de revertir patrones de desuso. Además, la motivación, la implicación emocional, el aprendizaje motor guiado y el contexto también condicionan la plasticidad: un entorno estimulante refuerza la neuroplasticidad.

Implicaciones

El cerebro se reorganiza a partir del uso que se le da o no se le da”. Este principio tiene implicaciones muy concretas:

- Hay que observar no solo la anatomía y el daño, sino cómo se está utilizando (o no) la función.
- Diseñar intervenciones que rompan el patrón de no-uso: introducir ejercicios que usen la función, que modifiquen la postura, los músculos, la coordinación.
- Tener siempre presente el ciclo músculo-sensación-cerebro. La inactividad afecta al músculo, al feedback, al cerebro; el uso lo refuerza.

-Entender que no solo hay que “volver al punto anterior” sino “reconstruir otro mapa funcional” que puede o debe reconfigurar la red neuronal. Es decir: quizá no “volver a ser como antes”, pero sí activar un patrón nuevo más adaptativo.

-Y finalmente: valorar el tiempo. Cuanto más tiempo se mantenga el desuso, más difícil revertirlo, porque la red neuronal se consolida; pero nunca es tarde para intervenir: la plasticidad adulta existe.

Es necesario entonces diseñar actividades que obliguen al uso activo de la función olvidada, del cuerpo, del movimiento, antes de que se consolide un patrón de no-uso. Y se puede utilizar la música como estímulo motivacional y sensorial privilegiado.

Reflexiones finales

El fenómeno puede aparecer en múltiples contextos clínicos y cotidianos. En personas con Parkinson, el movimiento se reduce por rigidez o lentitud, pero también por miedo o desmotivación, reforzando la inactividad. En casos de lesiones ortopédicas —por ejemplo, tras una fractura o inmovilización prolongada—, el cerebro “olvida” cómo activar ciertos músculos con precisión, y la persona puede sentir debilidad o torpeza incluso después de la curación física. También se observa en personas con dolor crónico, que evitan mover una parte del cuerpo por temor al dolor, consolidando circuitos neuronales que asocian movimiento con amenaza. En el ámbito del lenguaje, sucede tras una laringitis o afonía prolongada, cuando el cerebro conserva el patrón del susurro como forma “segura” de hablar. E incluso en el plano emocional, el desuso puede manifestarse como una forma de apatía aprendida, cuando la falta de experiencias gratificantes reorganiza los circuitos de recompensa y reduce la iniciativa. En todos estos casos, el cerebro no pierde la capacidad, sino que reaprende una forma limitada de funcionamiento, adaptada a la inactividad o a la evitación, y necesita una estimulación adecuada para reactivar su potencial original.

El desuso no es solo ausencia de movimiento: es una forma de aprendizaje que debemos desaprender. Tanto el cerebro como los músculos se acostumbran a “no hacer”, y en ese hábito pueden quedar atrapados.

Para saber más

- Ballester, B. R., Maier, M., San Segundo Mozo, R. M., Castañeda, V., Duff, A. y MJ Verschure, P. F. (2016). Counteracting learned non-use in chronic stroke patients with reinforcement-induced movement therapy. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 13(1), 74.
- Chauvin, R. J., Newbold, D. J., Nielsen, A. N., Miller, R. L., Krimmel, S. R., Metoki, A., Wang, A., Van, A. N., Montez, D. F., Marek, S., Suljic, V., Baden, N. J., Ramírez-Pérez, N., Scheidter, K. M., Monk, J. S., Whiting, F. I., Adeyemo, B., Roland, J. L., Snyder, A., Z., Kay, B. P. y Dosenbach, N. U. (2025). Disuse-driven plasticity in the human thalamus and putamen. *Cell reports*, 44(4).
- Preobrazenski, N., Seigel, J., Halliday, S., Janssen, I. y McGlory, C. (2023). Single-leg disuse decreases skeletal muscle strength, size, and power in uninjured adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 14(2), 684-696.
- Su, F. y Xu, W. (2020). Enhancing brain plasticity to promote stroke recovery. *Frontiers in neurology*, 11, 554089.
- Takeuchi N. e Izumi S. I. (2012). Maladaptive Plasticity for Motor Recovery after Stroke. *Neural Plasticity*, (1), 359728.
- Taub E., Uswatte G., Mark V. (2006). A Placebo-Controlled Trial of Constraint Induced Movement Therapy in Chronic Stroke. *Stroke*.
- Zhang, J., Xiao, X., Jin, Q., Li, J., Zhong, D., Li, Y., Zhong, D., Li, Y., Qin, Y., Zhang, H., Liu, X., Xue, C., Zheng, Z. y Jin, R. (2023). The effect and safety of constraint-induced movement therapy for post-stroke motor dysfunction: a meta-analysis and trial sequential analysis. *Frontiers in Neurology*, 14, 1137320.

07/11/2025 Pilar Lirio

<https://clavedesol.hypotheses.org/2349>